

Shalola Muhiddinova,
O‘zMU, Tarix fakulteti magistranti
shalolamuhiddinova98@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14914110>

Buxoro vohasida nikoh to‘yi marosimlaridagi taomlarga oid mulohazalar

Annotatsiya: Maqolada Buxoro vohasida nikoh to‘yi marosimlarida tayyorlanadigan taomlaridagi o‘ziga xos qarashlar, an’anaviylik va zamonaviylik aks ettirilgan.

Kalit so‘zlar: nikoh, marosim, urf-odat, non, taom, ichimlik, shirinlik.

Аннотация: В статье отражены своеобразие, традиционализм и современность блюд, приготовленных во время свадебных церемоний в оазисе Бухары.

Ключевые слова: бракосочетание, обряд, традиция, хлеб, еда, питье, десерт.

Annotation: The article reflects the unique views, traditionalism and modernity of food prepared during wedding ceremonies in the oasis of Bukhara.

Key words: marriage, ceremony, tradition, bread, food, drink, dessert.

Kirish. Taomlar – inson hayotida muhim o‘rin egallaydi va tiriklikning asosiy manbai hisoblanadi. Shu tufayli, taomlar va ular bilan bog‘liq urf-odat va marosimlar asrlar davomida shakllanib, xalq hayotining ajralmas qismi sifatida, insonlarning madaniyati va qarashlarini o‘zida aks ettirgan. Xuddi shunday marosim taomlari ham o‘ziga xos ramziy ma’noga ega bo‘lib, xalq orasida ularni tayyorlashga alohida e’tibor qaratib kelingan. Xususan, Buxoro vohasi tumanlarida ham turli-tuman marosim taomlari tayyorlanib kelinadi. Hozirgi davrda esa marosim taomlari va dasturxonga tortiladigan mahsulotlar tarkibi yanada boyib borayotganligini kuzatishimiz mumkin.

Sovchilik marosimi nikoh rishtalarini bog‘lash uchun ilk qadam bo‘lib, bunda Buxoro vohasining ko‘plab tumanlarida, xususan Jondor tumanida asosan ayollar borishadi. Chunki, ayollarning marosimlarni va urf-odatlarini saqlab qolishdagi o‘rni beqiyosdir. Ular birinchi navbatda xonadonning ozodaligiga, dasturxon bezatishiga alohida e’tibor qaratishadi. Bundan ko‘rinib turibdiki, bo‘lajak kelinning nafaqat saranjom-sarishtaligi, balki uning pazandaligiga, didiga ham baho berilgan. Shuning uchun, kelin qilishdan oldin ko‘pchilik qizning qanday taomlar, shirinliklar va salatlar tayyorlay olishiga ham qiziqishadi. Dasturxonga tortiladigan ne‘matlar ichida non birinchi o‘rinda bo‘lib, umuman olganda, xalqning non bilan bog‘liq e’tiqodi har bir marosimda aks etadi. Sovchilar ham birinchi bor qiz xonadoniga tashrif buyurishganida dasturxonga non va shirinliklar o‘rab borishadi. Bu esa

ularning hayoti nondek barakali va shirin bo'lsin degan ma'noni anglatadi. Non o'zbeklar hayotida azaldan muqaddas ne'mat sifatida qadrlanib kelgan. Buni nonning uch yarim minglik tarixga ega [Аширов А:84] ekanligidan ham anglashimiz mumkin. Xalq orasida non bilan bog'liq maqollar va iboralar ham ko'p ishlatiladi. Shuningdek, nonni uvol qilmaslik, yerga tashlamaslik, yerga tushgan nonni ohista olib o'qib, ko'zga surtish kabi odatlar bolalikdan singdirib boriladi. Shuningdek, yerga tushgan nonni bosgan odamning "ko'zlari ko'r bo'lib qolishi" yoshlikdan uqtiriladi [Dala yozuvlari. Buxoro vil., Jondor tumani. 2024-yil 5-aprel]. "Avesto"da ham non tayyorlanadigan asosiy mahsulot unni ulug'lab, "devlar mag'lub bo'lishi uchun har bir xonadonda unli taom bo'lishi [Аширов А: 11]", kerakligi ta'kidlanadi. Bundan ko'rinib turibdiki, nonning o'zbeklar hayotidagi o'rnini beqiyosdir. Shuning uchun, Buxoro vohasi tumanlarida ham qiz xonadonidan rozilik olinganidan keyin ham 6 tadan 8 tagacha juft bo'lgan "Buxoro patiri" dasturxonga o'rab boriladi. "Non sindirish" marosimi ham boshqa marosimlar singari yoshi eng katta, uvali-juvali erkak kishi tomonidan amalga oshiriladi. U xoh qizning qarindoshi bo'lsin, xoh yigitning, buning ahamiyati yo'q. Qiz xonadoni tomonidan dasturxonga tortilgan va yigit tomonidan olib kelingan non birlashtirilib sindiriladi [Dala yozuvlari. Buxoro vil., Jondor tumani. 2024-yil 5-aprel., Г.Ш.Зунунова:221]. Bu odat esa, yoshlarning qo'sha-qarib, uzoq va baxtli hayot kechirishlarini tilab amalga oshiriladi.

Sovchilikdan keyingi marosim bu "oqlik" hisoblanib, Jondor, Shofirkon, Vobkent va G'ijduvon tumanlarida bu marosim shu nomda ataladi. Bu marosimdan uch kun oldin qarindosh va qo'shnilar ishtirokida "fatir pazon", ya'ni "patir pishirdi" marosimi o'tkazilgan [Yusupova M:313]. Bunday marosim hozirgi kunda ko'plab hududlarda amalga oshirilmaydi. Buning o'rniga insonlar vaqtlarini tejash maqsadida tayyor patirlarni sotib olishadi. Oqlik marosimini vohada "shirinxo'ri" deb ham atashadi. Buning ma'nosi, shirinliklar (asosan oq holvalar) keltirilishidir. "Oqlik" marosimining nomi unga keltiriladigan mato va shirinliklarning oq rangda bo'lishi bilan bog'liqdir [Нафиддинова Х.Р:142]. Oq rangdan doimo o'zbek marosimlarida eng asosiy rang sifatida foydalaniladi va bu rang yaxshi niyatni, poklikni ifodalaydi.

Non kabi choy ham o'zbeklar turmush tarzi va madaniyatida yuksak o'ringa ega. Mehmon kelganda dastlab choy uzatiladi va choy uzatishda ham xalqning o'ziga xos madaniyatini ko'rish mumkin. Garchi hozirgi davrda ichimliklar turlari juda xilma-xil bo'lsa-da, nikoh to'yi bilan bog'liq marosimlarda choy asosiy o'rinda turadi. Nikoh to'y marosimlarida choy samovarda qaynatish orqali damlanadi va bu uchun "samovarchi" chaqiriladi [Dala yozuvlari. Buxoro vil., Jondor tumani. 2024-yil 5-aprel]. S.Abashin tadqiqotida ta'kidlanishicha, samovar XIX asr boshlarida Rossiyadan kirib kelgach, keng tarqaldi. 1836-yilda Buxoroga tashrif buyurgan

I.V.Vitkevich do‘konlarda rus samovarlari borligini aytib o‘tgan [С.Н.Абашин:220]. G.Zununova o‘z tadqiqotida choyning o‘zbeklar hayotida muqaddas ichimlik sifatida ko‘rilishini, ajdodlarimizning islomdan oldingi diniy e‘tiqodlaridan biri hisoblangan buddizm bilan bog‘laydi [Г.Ш.Зунунова:227]. Chunki, buddistlar choyni ilohiy ichimlik sifatida ko‘rishadi. Toshkent va uning atroflarida qora choy ichilsa, Buxoroda faqatgina ko‘k choy iste‘mol qilinadi. Bunga sabab esa yashil choy “sovuq”, qora choy “issiq” ichimlik ekanligidir [С.Н.Абашин:222]. Ya‘ni, shimoliy viloyatlarda qora (famil) choy, janubiy viloyatlarda ko‘k choy iste‘mol qilinadi. Hozirda esa, choy bilan birga salqin ichimliklar ham dasturxonga tortiladi va ularning turlari ham kundan-kunga boyib bormoqda.

Ma‘lumki, nikoh bilan bog‘liq marosimlarda va boshqa oilaviy marosimlarda taomlar ham katta ahamiyatga ega. Bularga shirinliklar, go‘shli taomlar, turli-tuman pishiriqlar kiradi. Shirinliklardan nisholda, xalvaytar kabilar to‘y marosimlarida pishirilgan [Курбонова М.Б:86]. Bozor munosabatlarining rivojlanishi natijasida nikoh marosimlarida dasturxonga tortiladigan taomlar, shirinliklar, pishiriqlar, salatlar va ichimliklarning turlari ham ko‘paydi. Ularning ko‘pchiligi Rossiyadan va Yevropa davlatlaridan kirib keldi. Dastlab shirinliklarga to‘xtaladigan bo‘lsak, hozirda an‘anaviy shirinliklar bilan birga tort, perojenniy va boshqa turli xil shirin ta‘mli pishiriqlar dasturxonga tortiladi. Buxoro nikoh to‘yi marosimlarida avvaldan sambo‘sa, bodomcha, somsa, bo‘g‘irsoq (is), qovurilgan chuchvara kabi pishiriqlar tayyorlanib kelgan. Salatlar ham nikoh to‘yi marosimlarida muhim o‘rin egallaydi. Lekin, Buxoro vohasida ham, boshqa hududlarda ham nikoh marosimlaridagi taomlar asosiy o‘rindadir. Buxoro vohasi nikoh to‘ylarida, asosan sho‘rva, palov (“sofi osh”, “qobili osh”), jarkob (kabob) kabi taomlar tayyorlanib kelinadi. Hozirda nikoh to‘yidan avvalgi marosimlarda palov (asosan “qobili osh”) tayyorlash asosiy o‘rinda turadi. Nikoh to‘yining o‘zida esa, sho‘rva va kabob tortiladi. Nikoh to‘yining oshi mahalladan tayinlangan kayvoni tomonidan pishiriladi [Dala yozuvlari. Buxoro vil., Jondor tumani. 2023-yil 6-aprel].

Xulosa qilib aytganda, hozirgi paytda Buxoro vohasida nikoh bilan bog‘liq marosimlarda an‘anaviylik va zamonaviylikning uyg‘unligini ko‘rish mumkin. Bunga sabab esa, bozor munosabatlari va boshqa davlatlar bilan keng iqtisodiy aloqalarning rivojlanib borishi bilan birga oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarishda yangi texnologiyalarning ishlatilishi natijasida raqobatning kuchayishidir. Shu sababli, oziq-ovqat, meva-sabzavot va boshqa ko‘plab mahsulotlarning yangicha turlari bozorlarga kirib kelmoqda. Bu esa, o‘z navbatida ovqatlanish ratsioni bilan birga nikoh to‘yi marosim taomlaridagi o‘zgarishlarga sabab bo‘lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Аширов А. Нон маданияти ва урф-одатлар. “Ўзбекистон тарихи” журнали. 3/2021. Б. 84.
2. Dala yozuvlari. Buxoro vil., Jondor tumani. 2024-yil 5-aprel.
3. Аширов А. “Авесто”дан мерос маросимлар. Абдулла Қодирий номидаги Халқ мероси нашриёти. Тошкент – 2001. Б. 11.
4. Dala yozuvlari. Buxoro vil., Jondor tumani. 2024-yil 5-aprel.
5. Зунунова Г.Ш. Материальная культура узбеков Ташкента: Трансформация традиций (XX – начало XXI в.) “Extremum-press”. Ташкент - 2013. С. 221, 227.
6. Yusupova M. Buxoro vohasi nikoh marosimi taomlarining o‘rganilishi va o‘ziga xosligi. Jamiyat va innovatsiyalar – Общество и инновации – Society and innovations. P. 313.
7. Нафиддинова Х.Р. Бухоро воҳасида никоҳ тўйи ва у билан боғлиқ маросимлар. O‘zbekiston Milliy axborot agentligi O‘zA Ilm-fan bo‘limi. Elektron jurnal. 2023-yil oktyabr soni № 10 (48). B. 142.
8. Dala yozuvlari. Buxoro vil., Jondor tumani. 2024-yil 5-aprel.
9. Абашин С.Н. Чай в Средней Азии: история напитка в XVIII – XIX веках. Традиционная пища как выражение этнического самосознания. Москва «Наука» 2001. С. 220, 222.
10. Курбонова М.Б. Бухоро воҳаси ўзбек ва тожикларининг анъанавий таомлари (XIX аср охири – XX аср боши). Тарих фан.номзоди ...дисс. Тошкент. 1994. Б. 86.
11. Dala yozuvlari. Buxoro vil., Jondor tumani. 2023-yil 6-aprel.